

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

"MAKTABGACHA TA'LIM" FAKULTETI

"MAKTABGACHA TA'LIM PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIKASI"
KAFEDRASI

PROFESSOR OYSHA XASANBOYEVA
"MAKTABGACHA TA'LIM FIDOYISI
VA OILASHUNOSI"

Respublika ilmiy-amaliy talabalar anjumani

MATERIALLARI

2 mart 2020 yil

“OYSHA HASANBOYEVA: MAKTABGACHA TA’LIM FIDOYISI VA OILASHUNOSI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-KONFERENSIYANING TASHKILIY VA DASTURIY QO’MITASI

1. Umarov A.Yu. - TDPU rektori, tashkiliy qo’mita raisi
2. Abdullayeva B.S. - TDPU innovatsiyalar va ilmiy ishlar bo’yicha prorektor
3. Mirsoliyeva M.T. - “Maktabgacha ta’lim” fakulteti dekani
4. Ibragimova G.N. - “Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi” kafedrası mudiri
5. Shodmonova Sh.S. - “Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi” kafedrası professori
6. Choriyeva D.A. - “Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi” kafedrası katta o’qituvchisi
7. Shirbacheyeva G.Sh. - “Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi” kafedrası katta o’qituvchisi
8. Najmiddinova G.O. - “Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi” kafedrası katta o’qituvchisi

Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori, dost., G.N.Ibragimova tahriri ostida

Taqrizchilar:

Akromov A.A. - pedagogika fanlari doktori

Shodmonova Sh.S. - pedagogika fanlari doktori, professor

To’plamda nashr etilgan maqola va tezislardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

Konferensiya materiallari Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ilmiy-texnik kengashi yig’ilishining 2020-yildagi 2-raqamli bayoniga muvofiq nashrga tavsiya etilgan.

Badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o'qishda o'qish ko'nikmalarining quyidagi to'rt guruhi baholanadi:

1. Aniq ko'rinishda berilgan ma'lumotni topa olish.
2. Xulosalarni shakllantirish.
3. Ma'lumotlarni umumlashtira olish.
4. Matnning mazmuni, til xususiyati, tuzilishini tahlil qilish va baholay olish.

O'quvchilar matni o'qishlari va savollarga javob berishlari lozim. Bunda ba'zi topshiriqlar tavsiya etilgan variantlardan birini tanlashni nazarda tutsa, boshqalari esa mustaqil javob berishni talab etadi. adqiqotda boshlang'ich sinf bitiruvchilari ishtirok etadi. Aynan shu davrda o'quvchilarning o'qish va matn ustida ishlash malakalari shu darajada rivojlanadiki, bu yuqori sinflardagi ta'limning samarali bo'lishiga zamin yaratadi. Badiiy matnning alohida xususiyatlarini bilish, tilning tasviriy vositalarini anglashdir.¹⁷

Yozning issiq kunlari, quyosh tikka ko'tarilgan. Bepoyon, ko'm – ko'k dala ko'ksida yonayotgan quyosh shu'lasi lavcha cho'g' bo'lib, g'o'zalar ustida tovlanib ko'rinadi. Murod bilan ikkiniz mayday – chuydani ko'tarib, katta yo'lining shimol tomonidagi yolg'izoyoq yo'ldan jo'nadik. 'qilgan asar mazmunini izchil ravishda qayta hikoyalash uning rejasini tuzishga yordam beradi. Reja tuzishda o'quvchi hikoyani tarkibiy qismlarga bo'ladi va har qaysi qismdagi asosiy fikrni aniqlaydi. Bularning hammasi analitik ish hisoblanadi. Keyin sintetik ishga o'tiladi, ya'ni bolalar hikoya qismlariga sarlavha topadilar. O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida reja tuzish jarayonida o'qilgan hikoyaning har bir qismida bosh va ikkinchi darajali masala nimalaridan iboratligi haqida, qanday qilib fikrni qisqa va aniq ifodalash haqida o'ylaydilar. Sarlavha topish ustida ishlash, o'quvchilar topgan sarlavhani jamoaviy muhokama qilish, reja tuzish jarayonining o'zi bolaning fikrlash qobiliyatini faollashtirishi, unda o'z mulohazasini isbotlash, asoslash odatlarini tarbiyalashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'afforova T., G'ulomova X. 1-sinfda o'qish darslari. –T.:Sharq,2003. – 126 b.
2. Jumayev M.E., Yuldasheva M.Yu., Mingbayeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F.
- 3.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA TO'GARAKLARNING AHAMIYATI THE IMPORTANCE OF CLUBS IN DEVELOPING THE QUALITY OF EDUCATION

Rarshona Musliroddinova,
NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi,
Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.J.Yarashova

Annotatsiya: Ta'lim-tarbiya kelajak uchun eng muhim omil hisoblanadi. Ta'lim urviyligi ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Rivojlangan chet davlatlar ta'lim tizimiga ko'ra kundalik dars mashg'ulotlaridan keyin tizimlilik asosida maktab ichida to'garaklar va qo'shimcha maktablarga borish o'quvchi va talabalar orasida bilim doirasini kengashtirish uchun asos bo'ladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, urviylik, tizimlilik, mukammallik, to'garaklar sistemasi, a'zolik.

Annotation: Education is the most important factor for the future. Integration of education ensures the effectiveness of education. According to the education system of developed countries, going to school clubs and additional schools on a systematic basis after daily classes will be the basis for expanding the scope of knowledge among pupils and students.

Keywords: integration, systematically, structure, perfection, class system, membership.

¹⁷ Jumayev M.E., Yuldasheva M.YU., Mingbayeva B.U., Mamatova G.A., Levkina M.F. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitish metodikasi O'UM. Nazomiy nomidagi TDPU huzuridagi XTXQTUMOHM., 2017

Bugungi kunda o'sib kelayotgan yoshlarning ertangi kunini o'ylab katta tadbirlar, ishlar va islohotlar amalga oshirilmoqda. Ulardan bittasi ta'limga berilgan e'tibordir. Hech kimga sir emaski, faqatgina zamonaviy asosda ta'lim- tarbiya olgan yoshlarga bugun dunyoning manaman degan mamlakatlari bilan raqobat qila oladilar. Shunday ekan ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bugungi kundagi oldimizga qo'yan eng dolzarb vazifalarimizdan biri sanaladi.

"Mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazishning eng muhim sharti bo'lgan ta'lim-tarbiya masalasi haqida so'z bo'lganda, biz ko'pincha sohaning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yangi maktablar, litsey va kollejlari, oliy o'quv yurtlari barpo etish, ularni zamonaviy jihozlash haqida ko'proq gapiramiz. Holbuki, ayni shu ishlarimiz bilan birga, ta'limning mazmuni, sifati ham tubdan o'zgarimoqda" [I.A.Karimov. 2015 y. 251-252-betlar] – degan edi birinchi prezidentimiz I.A.Karimov. Chindan ham bugungi kunda ta'lim sifati avvalgiga qaraganda ancha oldinlab ketgan. Bugungi kunda ta'lim sifati va samaradorli qanday? Ta'lim jarayonining o'zi nima? Ta'lim sohasida faoliyat yurutuvchilar qay tariqa ta'lim samaradorligini oshirib bormoqdalar?

Ta'lim jarayoni murakkab hamda ko'p qirali jarayon bo'lib, bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi sanaladi. Uning muvaffaqiyatli va samarali natijasi ta'lim jarayonining qonun – qoidalar yoki ta'limga qo'yilgan talablarga qay darajada rioya qilishga bo'g'liq. O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ta'lim tizimining barcha yo'nalishlarini takomillashtirish va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib berdi. Ta'lim jarayoni o'qituvchidan katta kuch, sabr –toqat, matonat hamda irodani talab etadi. Pedagog dars sifatini yaxshilash uchun interfaol usullardan, zamonaviy texnologiyalardan, metodlar va boshqalardan foydalangan holda darsni chiroyli tashkil qilishi lozim. Darslarni o'zlashtirishda oqsagan yoxud ta'lim jarayonidan uzoqlashib borayotgan o'quvchi va talaba yoshlarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda fan to'garaklarining tashkil qilinishi albatta ta'lim sifati yaxshilashdagi muhim omillardan biri bo'lmoqda. Sababi tashkil etilgan turli to'garaklarda ta'lim berish jarayonida individual shug'ullanish uchun yetarli vaqt bo'lib, har bir to'garak a'zosining qiziqishlari, kamchiliklari, iste'dodi va boshqalardan kelib chiqqan holda ta'lim jarayoni olib boriladi.

Ta'limning yordamchi shakllariga to'garak, konferentsiya, maslahat (konsultatsiya), fakultativ mashg'ulot, o'quv ekskursiyalari, o'quvchilarning mustaqil uy ishlari va boshqalar kiradi. [B.X.Xodjayev. 2017. 11-bet.]

Fan to'garaklari bu o'quvchilarning, talaba yoshlarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etish va samarali o'tkazishning eng qulay va to'g'ri tanlangan yo'li bo'lib, o'quvchiga fan yuzasidan chuqurroq bilim egallashi uchun imkon beradi. Hozirgi kunda ta'lim tizimining o'rta bo'g'ini bo'lgan maktablarda turli to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Ulardan: "Yosh ijodkorlar to'garagi", "Mohir qo'llar", "Zulfiyaxonim izdoshlari", "Yosh naqqoshlar", "Yosh tarixchilar", "Yosh fiziklar", "Yosh kimyogarlar", "Rus tilini o'rganamiz", "Tarannum" va boshqalarni juda ko'plab misol keltirishimiz mumkin.

O'zbekiston respublikasining birinchi prezidenti tomonidan 2008-yil 29- fevraldagi PQ-805 –sonli qarori bilan tasdiqlangan "Yoshlar yili" davlat dasturida o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim tizimida o'quvchilarni qobiliyatlarini va intilishlarini maqsadli rivojlantirish maqsadida quyidagi talablar belgilangan:

Ta'lim muassasasida tashkil etilgan to'garaklar haqida har oy so'ngida yozma hisobot berish, uning faoliyati esa ommaviy axborot vositalarida yoritilishi, shuningdek to'garakni boshqarish davomida yuqori ko'ratgich ko'rsatgan pedagoglar rag'batlantirilsin deyilgan;

To'garaklar uzluksiz ta'lim tizimini tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga, ularning umumta'lim fanlariga, kasb- hunarga, ommaviy sport va jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish tadbirlariga badiiy havaskorlik, estetik talablarini qondirishga qaratilgan. Bularning natijasi o'laroq birgina Qoraqalpog'iston Respublikasida 900 ga yaqin ta'lim muassasasida "Orasta qizlar" to'garagi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugun yosh qizlar orasida ko'p shov-shuvga, qiziqishga sabab bo'lgan to'garak o'z nomi bilan qizlarimizni orastalikka,

tengdoshlariga, atrof-muhitga yaxshi munosabatda bo'lishga o'rgatmoqda. 2011-yilda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan respublikadagi o'quv muassasalarida tashkil etilgan mazkur to'garak bolalar, o'smirlar va yoshlarda shaxsiy gigiyenik qoidalarini to'g'ri shakllantirish, tibbiy madaniyatni oshirish, ularda o'zining va atrof-muhitning tozaligiga e'tiborni kuchaytirish, ayniqsa qizlarning o'zaro munosabatlaridan umumli foydalangan holda, ular o'rtasida balog'atga yetmasdan turmush qurishning oldini olish, nikoh yoshidagi qizlar o'rtasida oila muqaddasligi, turli munosabatlar, homiladorlikka oid jarayonlar haqida keng tushuncha berish kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritmoqda. Bu boshqa to'garaklar o'quvchilarning qiziqishlarini, yosh psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil qilinmoqda. Yoshlarning iqtidorini yuzaga chiqarish uchun ushbu to'garaklarga tajribali o'qituvchilar rahbarlik qilib kelmoqdalar.

Bugungi kunda to'garaklar tizimi ancha murakkablashgan bo'lib, ular o'quvchilarning qiziqishi va qobiliyatlarini rivojlantirish, o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. To'garaklar o'qishni hayot bilan aloqasini kuchaytiradi, fanlararo bog'liqlikni rivojlantiradi. Fan to'garaklarida o'quvchilarning ishlari o'quv jarayonini faollashtiradi, o'qish sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biri o'quvchilarda aniq bo'lgan qiziqishlarni yanada takomillashtirish va uni to'garak ishlari orqali kasb tanlash darajasiga yetkazish ekanligini also unutmasligimiz kerak. To'garak ishlari orqali kasb tanlash insonning kelajagini, hayot tarzini belgilashda katta ahamiyatga ega. Har bir shaxs kasbni o'z qiziqishi, qobiliyati nuqtai nazaridan tanlaydi. Zero birinchi prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Fan samaradorligini sifat jihatidan oshirishga quruq da'vatlar bilangina erishish mumkin emas". [I.A.Karimov. 2015 y. 82-bet]

Shunday ekan biz yoshlar, bugungi kunda bizga yaratib berilayotgan har bitta imkoniyatdan umumli foydalanishimiz va uni amalda ko'rsatib berishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. Ona yurtimiz baxta-iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish eng oliy saodatdir. T; O'zbekiston. 2015 y. 251-252-betlar.
2. I.A.Karimov. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T; O'zbekiston. 2015 y. 82-bet;
3. A.G'ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, A.Bobomurodova, N.Alavutdinova, V. Karimjonova. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. 2012.
4. B.X.Xodjayev. Umumiy pedagogika. Nazariyasi va amaliyoti. Sano-standart nashriyoti. Toshkent – 2017. 11-bet.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA GRAMMATIK VA MANTIQUIY MASHQLARNI O'ZLASHTIRISHNING ZARURLIGI

Achilova Mohidil Tolibovna

Qiziltepa tuman 15 – umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinflarida Ona tilini o'rganish jarayoni o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish masalasini hal qilishda alohida qimmatga ega. Darsda taqdim etilayotgan materialning haqiqiy tomoni, uning g'oyaviy yo'nalishi va badiiy ifodaliligi o'quvchilarning fikrlash faoliyatiga, his – tuyg'ulariga ta'sir etadi, atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytiradi, tilga va uni yaratgan xalqqa qiziqishini tarbiyalaydi, o'quvchilarning umumiy taraqqiyoti darajasini o'stiradi va ularning shaxsiy sifatlarining, dunyoqarashlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Keyigi yillarda maktab ona tili darsliklari va o'qituvchilar uchun nashr qilingan qo'llanmalar materiali mazmuniga qo'yilgan talablar anchagina ortdi. Materialning asosiy mezonni matn va alohida gaplarning bilimni boyituvchi qimmat, leksik-uslubiy aniqligi, mavzu jihatdan xilma-xilligi, hayotning turli tomonlari bilan bog'lanishi, matnlarning g'oyaviy – mavzuviy yo'naltirilganligi, kichik yoshdagi o'quvchilarga mosligidir. Ona tilini o'rganish jarayonida kichik yoshdagi o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishga

70.	O.Ибодуллаева, S.Mansurova. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARIGA MILLIY MADANIYATIMIZ ORQALI TOLERANTLIKNI SHAKLLANTIRISH	112
71.	Haydarova Sh.N. MUSTAHKAM OILA VA UNDA FARZAND KAMOLOTINI TA'MINLOVCHI USTUVOR OMILLAR	113
72.	Suvonova N.S. OYSHA HASANBOYEVANING OILADA BOLA TARBIYASIGA OID BA'ZI BIR QARASHLARI	115
73.	Mustafayeva D., Haydarova Sh.N. MAKTABGACHA TA'LIM JARAYONIDA TIL VA NUTQ MARKAZI O'QUV FAOLIYATINI TASHKIL ETISH METODIKASI	117
74.	Sharipova N.R. BOLALAR ESTETIK TARBIYASINI OSHIRISHDA MUSIQANING O'RNI	118
75.	M. Tursunova, G.Ermatova OYSHA HASANBOYEVANING OILAIGA DOIR QARASHLARI	120
76.	O.Boltayeva, G.Ermatova JISMONIY TARBIYA- BOLA SOG'LOM RIVOJLANISHI ASOSI	121
77.	N.Ochilova, G.Ermatova OYSHA HASANBOYEVA OILASHUNOS OLIMA	123
78.	D.F.Jabborova, D.Rahmonova MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MUSIQA MASHG'ULOTLARI ORQALI ESTETIK DIDNI SHAKLLANTIRISH	124
79.	D.F.Jabborova, CH.To'rayeva MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA SENSOR TARBIYANING O'RNI	126
80.	Berdiyeva Z.N.MURABBIY-TARBIYACHILARGA QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALAB VA VAZIFALAR.	127
81.	Bobomurodova M.M.O'QISH DARSLARIDA MATN MAZMUNI, TIL XUSUSIYATI, UNING TUZILISHINI TAHLIL QILISH , O'QUVCHILARNI SAVOL BERISHGA O'RGATISH YO'LLARI	129
82.	R.Muslixiddinova, N.J.Yarashova. TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA TO'GARAKLARNING AHAMIYATI THE IMPORTANCE OF CLUBS IN DEVELOPING THE QUALITY OF EDUCATION	131
83.	Achilova M.T. BOSHLANG'ICH SINFLARDA TIL DARSLARIDA GRAMMATIK VA MANTIQIY MASHQLARNI O'ZLASHTIRISHNING ZARURLIGI	133
84.	Asadova M.F.BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLISH	136
85.	Герехова О. Е., Поснякова А. СОЗДАНИЕ ЗАМЫСЛА В КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ	139
86.	Toshxonova Sh.Y. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KITOBXONLIKKA QIZIQISHLARINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZI XOS	141

